

GANDBOL O'YINI INSTITUT TALABALARIGA JISMONIY TARBIYA
VOSITASI SIFATIDA

Norqulov Shovkat Turg'unbayevich

Guliston davlat pedagogika instituti
Gumanitar fanlar va jismoniy madaniyat
fakulteti dekani, dotsent

norqulovshovkat86@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18333623>

Abstract. This article examines the influence of handball training on the physical development and upbringing of students, as well as the selection of first and second-year students for this sport.

Effective science discusses what benefits can be gained through regular practice.

Keywords: handball, sports games, general physical training, development of body qualities and systems, health.

Annotatsiya. Ushbu maqolada gandbol mashg'ulotlarining talabalarning jismoniy rivojlanishi va tarbiyasiga ko'rsatadigan ta'siri ko'rib chiqiladi, shuningdek, birinchi va ikkinchi kurs talabalari ushbu sport turining tanlangan effektiv fanida muntazam mashg'ulotlar orqali qanday afzalliklarga ega bo'lishi mumkinligi muhokama qilinadi.

Tayanch iboralar: gandbol, sport o'yinlari, umumiy jismoniy tayyorgarlik, organizm sifatlari va tizimlarini rivojlantirish, salomatlik.

Sport o'yinlarini, mubolag'asiz, jismoniy tarbiyaning universal vositasi deb hisoblash mumkin, chunki ular o'zida barkamol rivojlangan inson shaxsini tarbiyalashda qo'llaniladigan turli pedagogik usul va metodlarning ko'pligini mujassam etadi.

Instituddagi jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida sport o'yinlari talabalarning jismoniy tarbiyasiga oid quyidagi vazifalarni hal etishga yordam beradi: Institut terma jamoalari uchun sportchilarni saralash va ularni Talabalar

Universiadasi hamda boshqa musobaqalarda ishtirok etishga tayyorlash; sog'lom turmush tarzi va ijobiy hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish; salomatlikni mustahkamlash, talabalarning jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligidagi funksional og'ishlar va kamchiliklarni bartaraf etish; butun o'quv davri mobaynida yuqori ish qobiliyatini saqlab turish [1].

Ommaviy axborot vositalarida futbol, basketbol va voleybol kabi sport o'yinlarining ommalashuvi talabalar muhitiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda, shu sababli ko'plab birinchi kurs talabalari ba'zan boshqa sport turlari mavjudligini

ham bilishmaydi. Shu sababli, yangi bilim, ko'nikma va malakalarni egallash uchun gandbol o'yiniga e'tibor qaratish lozim.

Gandbol - insonning jismoniy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan dinamik sport turi. U nafaqat umumiy jismoniy tayyorgarlikni yaxshilashga yordam beradi, balki kuch, chidamlilik, tezlik va chaqqonlik, muvofiqlashtirish kabi muhim fazilatlarini ham rivojlantiradi. Shuningdek, axloqiy-irodaviy sifatlar va jamoaviy ruhni ham shakllantiradi. Umumiy jismoniy tayyorgarlikni oshirish.

Gandbol yuqori darajada shiddatli sport turi bo'lib, sezilarli jismoniy kuch talab etadi. Muntazam mashg'ulotlar talabalarga umumiy jismoniy holatini yaxshilashga yordam beradi. Gandbol ta'sir ko'rsatadigan jismoniy tayyorgarlikning asosiy sifatlari:

1.Kuch. Qo'l to'pida deyarli barcha mushak guruhlari ishlatiladi. To'pni uloqtirish, sakrash va to'siq qo'yish, ayniqsa qo'l, yelka va oyoq mushaklaridan sezilarli darajada kuch talab etadi.

2.Chidamlilik. Qo'l to'pi o'yini yuqori chidamlilikni talab qiladi, chunki o'yinchilar doimo harakatda bo'lib, hujum va himoya orasida tez almashinib turadilar. Muntazam mashg'ulotlar talabalarda yurak-qon tomir tizimining chidamliligini oshirishga yordam beradi.

3.Tezkorlik va chaqqonlik. Yo'nalishlarni tez o'zgartirish va raqib harakatlariga zudlik bilan javob berish zarurati tezkorlik va chaqqonlikni rivojlantiradi.

Muvofiqlashtirish va muvozanatni rivojlantirish. Gandbol o'yinchilarda mukammal koordinatsiya va muvozanat talab etadi. Bu ko'nikmalar ayniqsa samarali o'yin ko'rsatish va jarohatlarning oldini olish uchun muhim hisoblanadi.

1.Qo'l va ko'z muvofiqligi. O'yinchilar to'pni aniq uloqtirish va ilish qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak, bu esa ko'z va qo'l o'rtasidagi yuqori darajadagi muvofiqlikni talab qiladi. Bu harakat ko'nikmalarini rivojlantiradi va reaksiyani tezlashtiradi.

2.Harakat koordinatsiyasi. Maydonchada tez harakatlanish, shuningdek, uloqtirish va sakrash paytida muvozanatni saqlash zarurligi talabalarga koordinatsiyani rivojlantirish va takomillashtirishga yordam beradi. Salomatlikka ta'siri Shuni ta'kidlash joizki, "Ilmiy-texnik taraqqiyotning yuqori sur'atlari bilan bog'liq holda zamonaviy insonning hayot tarsi jismoniy faollik yetishmasligi bilan tavsiflanadi. Bu esa organizmning turli xil funksiyalarini boshqarishda sezilarli buzilishlarga olib keladi, hayotiy muhim tizimlarning mashq qilmaganligi rivojlanishiga sabab bo'ladi, moslashuv imkoniyatlarini

keskin kamaytiradi, turli kasalliklarning paydo bo'lishiga ko'maklashadi va insonning mehnat qobiliyatini pasaytiradi.

Harakat faoliyatini optimallashtirish masalasi eng muhim bo'lgan alohida ijtimoiy guruh talabalik yoshlaridir. Talaba-yoshlar oliy o'quv yurtidagi ta'lim sharoitlariga muvaffaqiyatli moslashishi, o'qish davomida salomatligini saqlashi va mustahkamlashi uchun sog'lom turmush tarzi tamoyillariga rioya qilishi, jumladan, harakat faolligini aktivligini" optimallashtirishi zarur [2].

Gandbol o'yini talabalarining umumiy salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Muntazam jismoniy mashqlar immunitet tizimini mustahkamlaydi va turli kasalliklarning oldini oladi.

1.Yurak-qon tomir tizimi: Yuqori shiddatli kardio mashg'ulotlar yurak va qon tomirlarini baquvvat qiladi, qon aylanishini yaxshilaydi hamda yurak-qon tomir kasalliklari xavfini pasaytiradi.

2.Tayanch-harakat tizimi: Muntazam mashg'ulotlar mushaklar va paylarni, suyaklar va bo'g'imlarni mustahkamlaydi, ularning jarohatlarga va kasalliklarga chidamliligini oshiradi.

3.Ruhiy salomatlik: Gandbol bilan shug'ullanish kayfiyatni ko'taradi va endorfinlar darajasini oshiradi [3].Jamoaviy ruh va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Gandbol – talabalarda ijtimoiy ko'nikmalar va jamoa ruhini rivojlantirishga yordam beradigan jamoaviy sport turi.

1.Jamoaviy ish: Gandbol o'yinchilardan yaqin hamkorlik va hamjihatlikni talab qiladi. Bu talabalarga jamoada ishlashni, yetakchilik fazilatlarini va o'zaro munosabat qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

2.Muloqot: O'yinchilar o'rtasida samarali aloqa bo'lmasa, gandbolda yaxshi o'ynab bo'lmaydi. Talabalar aniq va tez ma'lumot almashishni o'rganadilar, bu esa ularning muloqot ko'nikmalarini yaxshilaydi.

3.Ijtimoiy integratsiya: Turli shahar va mamlakatlardan kelgan o'yinchilarning jamoada ishtirok etishi ijtimoiy integratsiyaga hissa qo'shadi, talabalarga yangi do'stlar orttirish va mavjud ijtimoiy aloqalarini mustahkamlashga yordam beradi.

Gandbol harakatlar tizimi sifatida insonning tarixan eng qadimgi harakatlari hisoblangan yugurish, sakrash va uloqtirish asosida qurilgan eng tabiiy harakat faoliyatlaridan tashkil topgan. Gandbol mashg'ulotlarining organizmning jismoniy rivojlanishiga uyg'un ta'siri aynan shu bilan izohlanadi, bu esa o'yinning sog'lomlashtiruvchi yo'nalishini ham belgilaydi. Gandbolning asosiy

afzalliklaridan biri uning soddaligidir [4]. Institut bazasida o't qoplamali ochiq maydonlar ham, voleybol, basketbol va mini-futbol maydonchalari joylashgan yopiq zallar ham mavjud bo'lib, ular gandbol mashg'ulotlarini yil davomida bemalol o'tkazish imkonini beradi.

O'yindagi ishtirokchilar soni zallarning bandligi va talabalarning jadvaliga qarab har xil bo'lishi mumkin. Oliy ta'lim muassasasi talabalarining ko'pchiligi jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga har safar turli vaqtlarda qatnashishi mumkin, bu esa gandbol o'yiniga to'sqinlik qilmaydi, chunki gandboldagi harakatlar oddiy va odatiy: yugurish, yurish, to'pni olib yurish va uzatish, to'pni qo'l bilan darvozaga otish. Shuning uchun hatto yangi boshlovchining allaqachon shakllangan jamoaga qo'shilishiga hech narsa xalaqit bermaydi.

Xulosa

Gandbol jismoniy rivojlanish vositasi sifatida talabalarga har tomonlama ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu sport turi umumiy jismoniy tayyorgarlikni yaxshilash, salomatlikni mustahkamlash va muhim ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun xizmat qiladi. Muntazam gandbol mashg'ulotlari talabalarga nafaqat a'lo jismoniy holatni saqlab qolish, balki jamoaviy ruh va hamkorlik ko'nikmalarini ham shakllantirish imkonini beradi. Bu esa ularning umumiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. Pavlov Sh.K., Abdurahmonov F.A., Gandbo varaqlarini tayyorlash. T., O'zDJTI. 2006.
2. Abdurahmonov F.A, Pavlov Sh.K., Gandbol. Jismoniy tarbiya institutlari uchun namunaviy dastur. T., O'zDJTI, 2005.
3. Chedov K.V. Jismoniy tarbiya. Sog'lom turmush tarzining asosi sifatida harakat faolligi. O'quv-uslubiy qo'llanma. - Perm: Perm davlat milliy tadqiqot universiteti, 2022.
4. Shapovalova M.V., Tsidrina A.V. Kardiotrenirovkalar bilan shug'ullanishda yurak-qon tomir tizimi ishi oqibatlarining xususiyatlari // Ilm-fan xabarnomasi. - 2022. - №12 (57).
5. Tsiganov-Avdeyenko A.S. Gandbolning jismoniy tarbiya vositasi sifatidagi tavsifi. - [Elektron manba]. - Kirish yo'li:
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/prochee/karakteristika_gandbola_kak_sr_edstva_fizicheskog_o_vospitaniia

